

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКSIКИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6608090>

Ахмадова Карима

Студентка 3го курса

Ташкентского государственного университета востоковедения

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические особенности учеников начальных классов при обучении иностранных языков. Особое внимание уделяется изучению работ разных авторов, которые вели исследование над данной темой.

Ключевые слова: *сенситивный период, изучение иностранного языка, механизмы овладения языком, школьник.*

Многие родители нынешнего поколения детей, приходя в школу, задаются вопросом, не слишком ли рано их дети начали изучать иностранный язык. Большинство взрослых начали изучать иностранный язык в среднем звене и сейчас интересуются, а какой же возраст, более подходящий для изучения нового языка.

На этот вопрос пока не существует однозначного ответа. Отечественные психологи, такие как Л.С. Выготский¹, С.И. Рубинштейн², а также зарубежные – Б. Уайт, Дж. Брунер, В. Пенфильд, Р. Робертс, Т. Элиот утверждают, что детям дается изучение иностранного языка на много легче, нежели взрослому человеку. Разные авторы характеризуют длительность сенситивного периода поразному. Например, Пенфильд и Робертс говорят о возрасте от 4 до 8 лет, а Элиот, в свою очередь, указывает более ранний период, с полутора лет, до школьного возраста.

Однако можно сделать вывод, что мнения многих исследователей сходятся в том, что лучшее усвоение ребенком иностранного языка протекает в возрасте от 3 до 10 лет³. До 3 это бессмысленно, так как система родного языка изучена еще недостаточно хорошо, а после 10 – бесполезно, ведь положительный результат возможен только у малой части учащихся. Лучше всего изучать иностранный язык в 5 – 8 лет, когда система родного

¹ Выготский Л.Р. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1999. – 1136 с

² Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2002 – 720 с

³ Сахарова Т.Е., Рабинович Ф.М., Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

языка ребенком уже достаточно хорошо усвоена, а к новому языку он относится сознательно.

Физиологи же, в свою очередь, доказали, что мозговые механизмы ребенка, отвечающие за речь изначально более гибкие, однако с возрастом 7 ребенку приходится преодолевать все больше препятствий, что безусловно влияет на способность ребенка к изучению иностранного языка.

Дети младшего школьного возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, и потому этот возраст особенно благоприятен для начала изучения иностранного языка. Именно в этот период у детей появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, их увлекают загадки языка. Они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят.

Овладение вторым языком детьми происходит спонтанно, также, как и родным, это происходит благодаря способности к имитации, которая великолепно развита у детей. Но, не стоит забывать, что имитация – это не основной механизм овладения языком. Ребенок много слышит, видит и делает выводы, строит определенные системы правил. Безусловно, есть основания говорить, что ребенок действует по аналогии, однако известный А.Р. Лурия⁴ утверждает, что всякая аналогия предполагает обобщение.

Не стоит забывать, что дети школьного возраста, пусть уже и школьники, но все еще дети. Они любознательны и обращают внимание на что-то яркое, эмоционально окрашенное, интересное. Но, к сожалению, их концентрация внимания еще недостаточно устойчива, это значит, что они могут оставаться в сосредоточенном состоянии в течении небольшого отрезка времени. Любое объяснение материала учитель должен строить в форме беседы, так как долгих монологических речей младшие школьники не воспринимают.

Младшего школьника (с 6–7 лет до 9–10 лет) характеризует в первую очередь факт поступления в школу. С приходом в школу у ребенка происходит перестройка всей системы отношений с окружающей действительностью. Он вступает в новые, социально-значимые взаимоотношения с миром, поддерживает и выполняет правила, обязательные для школьника. Ребенок стремится помочь сверстнику; выполняет новые обязанности. От качества выполнения обязанностей будет зависеть место школьника в коллективе.

⁴ Лурия А. Р. Речь и интеллект в развитии ребенка. – М., 1927.

Одним из значительных достижений в развитии личности ребенка этого возраста является, по мнению В.С. Мухиной⁵, мотив «Я должен», постепенно заменяющий мотив «Я хочу». Школьник ощущает нужность и пользу от своих действий. Основной целью становится получение и усвоение новых знаний. Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение к учению. Они пока не понимают, зачем нужно учиться.

Учебная деятельность для младших школьников становится ведущей. Под ведущей деятельностью А.Н. Леонтьев⁶ понимал не просто деятельность, наиболее часто встречающуюся на определенном этапе развития, а деятельность, «в связи с развитием которой происходят главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой развиваются психические процессы, подготавливающие переход ребенка к новой, высшей ступени его развития»

Также стоит помнить, что младшим школьным возрастом происходит смена ведущей деятельности на учебную с игровой, однако она все еще остается ведущей. Так как дети продолжают играть до возраста 10-12 лет, это позволяет обеспечивать естественную мотивацию на уроке иностранного языка. Игра в обучении иностранному языку позволяет ребенку легче включиться в учебную деятельность.

Таким образом, можно сделать вывод, что начальный школьный период является благоприятным и эффективным при обучении иностранного языка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Беляев Б.В. Психологическая характеристика устной речи на иностранном языке // Методическая мозаика Приложение к журналу «ИЯШ». № 8. 2006. С. 3-15
2. Выготский Л.Р. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1999. – 1136 с
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для учителя. - 2-е изд., перераб., доп. М.: АРКТИ, 2003. – 192 с.

⁵ Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. для студ. вузов [Текст] / В. С. Мухина. – М.: Академия, 1999. – 456 с.

⁶ Леонтьев, А. А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранным языком [Текст] / А. А. Леонтьев // Иностранные языки в школе. – 1985. - № 5. – С. 18-21

4. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2001. – 431 с
5. Леонтьев, А. А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранным языком [Текст] / А. А. Леонтьев // Иностранные языки в школе. – 1985. - № 5. – С. 18-21
6. Лурия А. Р. Речь и интеллект в развитии ребенка. – М., 1927.
7. Мильруд Р.П. Курс методики преподавания английского языка. Тамбов, 2001. – 256 с.
8. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. для студ. вузов [Текст] / В. С. Мухина. – М.: Академия, 1999. – 456 с.
9. Пассов Е. И., Кузовлёв В. П. Учитель иностранного языка. Мастерство и личность. – М.: Просвещение, 2003. – 215 с.
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2002 – 720 с
11. Сахарова Т.Е., Рабинович Ф.М., Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.
12. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам, Теория и практика. – М: Изд. ВК, 2012 – 336 с.